

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194715>

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA AXBORIY TAHDIDLAR

To‘xtayev Ulug‘bek Husniddin o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek Nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Geologiya va muhandislik geologiyasi fakulteti tyutori

ulugbektukhtayev12@gmail.com

Safarov Daler Shuhrat o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek Nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Geologiya va muhandislik geologiyasi fakulteti

“Geologiya” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

safarovdaler865@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola axboriy tahdidlar, ularning turlari, sabablari, ta’siri va ularni kamaytirish choralari to‘grisida. Shuningdek, mavzu doirasida jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot, xavfsizlik, tahdid, oqibat, rivojlanish, jamiyat, globallashtirish, OAV.

Abstract: The article discusses information threats, their types, causes, impacts, and measures to mitigate them. Additionally, it summarizes opinions found in global scientific literature related to the topic and presents suggestions and recommendations.

Key words: Information, security, threat, impact development, society, globalization, Mass Media.

Аннотация: В статье обсуждаются информационные угрозы, их типы, причины, последствия и меры по их смягчению. Также подводятся итоги мнениям, представленным в мировой научной литературе по данной теме, и приводятся предложения и рекомендации.

Ключевые слова: информация, безопасность, угроза, воздействие, развитие, общество, глобализация, СМИ.

KIRISH

Axborotlashgan jamiyat — bu axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan, unda axborotning ahamiyati oshgan va uning tarqatilishi ko‘paygan jamiyatdir. Biroq, bu jarayon bir qator axborotiy tahdidlarni ham keltirib chiqaradi[1]. Davlat va jamiyat mavjud ekan uning rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi turli xil to‘siqlar mavjud. Shu o‘rinda, mavjud xavfni bartaraf etishda yakka kuchning ta‘siri kam bo‘lganligi sabab butun bir jamiyat bunga qarshi kurashmog‘i kerak. Bugungi kunda deyarli barcha davlatlar axborot sohasi tadrijiy rivojlanishi va turli xil taz‘yiqalar mavjud bo‘lgan sharoitda unga qarshi kurashish uchun xavfsizlik mexanizmlarini yaratish bo‘yicha faoliyatni kuchaytirdilar. O‘z nomi bilan ataganda, XXI – asrni axborot texnologiyalari asri deb bejiz aytilmagan. G‘arb olimlari tilida aytilganidek mamlakatlarni ishg‘ol qilish uchun uning ma‘naviy boyligini yo‘qotish kifoya, ya‘ni ma‘naviy boylikni yemirish uchun kishini turli qiyinchiliklarga duchor qilish shart emas, unga ko‘ngli istayotgan narsalar orqali axborotiy ta‘sir o‘tkazish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Dunyoda axborot xurujlari tufayli o‘zaro davlatlararo ziddiyatlar kelib chiqaveradi. Tadqiqotchilarning aksariyati axborot urushlarining yuzaga kelishini texnologiyalarning taraqqiyoti bilan izohlaydi. Xususan, rus olimi **S.A.Zelinskiy** 1917-1991-yillarda G‘arbning sotsializmga qarshi olib borgan kurashini “Birinchil axborot urushi” sifatida baholagan[2]. O‘zbek tadqiqotchilaridan U.Saidov axborotning geosiyosiy qurolga aylanishini yangi informatsion texnologiyalarning imkoniyatlari bilan belgilaydi[3]. Bizning tadqiqotimiz esa, insoniyat ibtidoiy davrlardan boshlab axborotdan qurol sifatida foydalangani, sivilizatsiyaning ilk bosqichlaridayoq axborot urushlari olib borganini ko‘rsatmoqda. Quyida ushbu mulohazani ilmiy dalillar orqali isbotlashga harakat qilamiz.

Hozirgi kunda ijtimoiy-texnikaviy rivojlanish bilan ijtimoiy-siyosiy rivojlanish o‘rtasida mutanosiblik mavjud bo‘lgan jamiyatgina har tomonlama uyg‘un rivojlanishi mumkin. Shuning uchun har qanday jamiyat o‘zining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va

boshqa axborotga bo'lgan talab hamda ehtiyojini to'liqroq qondirishga intiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bugunga kelib ilmiy-texnikaviy, ishlab chiqarish, ijtimoiy rivojlanishning miqyosi mazkur sohalarda to'plangan va almashinayotgan axborotlar, ularning almashinish sur'ati va o'zlashtirilish tezligi bilan belgilanadi. Globallashayotgan dunyoda axborot xalqlararo va davlatlararo munosabatlarda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni u jahon hamjamiyati hayotida ham ijobiy, ham salbiy kuch sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shu ma'noda texnikaviy-tehnologik sohada katta imkoniyatga ega bo'lgan mamlakatlar qulay sharoitga ega bo'ladilar. Mana shu ustunlik tufayli ular o'z shaxsiy manfaatlariga mos keluvchi qadriyatlarni, nuqtai-nazarlarni, g'oyalarni, fikrlarni ilgari surishlari mumkin va surmoqdalar ham. Shunga ko'ra ko'pgina davlatlarda globallashuvga qarshi harakatlar yuzaga kelmoqda, bular yagona jahon uyg'unlashgan axborot maydonini tuzishni rad etmoqdalar. Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, globallashuvga qarshi harakatning o'zi tobora global harakat tusini olmoqda. Zamonamizning o'ziga xos jihatlaridan bo'lib, har qanday mahalliy hodisa yoki voqea zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli global hodisa yoki voqeaga aylanmaqda.

Masalan, 2001-yil 11-sentyabrda **Nyu Yorkda** yuz bergan voqea, *Levan* tuprog'idagi harbiy harakatlar, Fransiyadagi yoshlarning chiqishlari, u yoki bu mamlakatdagi saylovlar, aviahalokat, tabiiy ofat, terrorchilik harakati va boshqa shunga o'xshash voqea va hodisalar buning yorqin dalili bo'ladi. Jahon miqyosida kezib yuruvchi bunday axborotlar muayyan davlat manfaatlariga ta'sir etmay qolmaydi. Bu faqat shu axborot tarqaladigan alohida olingan bir mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy va jarayonlardan darak berishi bilangina emas, balki boshqa mamlakatlarning mazkur xabarlar haqida hech narsa aytilmagan auditoriyasi bularni o'z davlatidagi holatga qiyoslashi bilan ham mazkur mamlakat manfaatlariga ham ta'sir etadi. Shu sababli, davlatlar, hukumatlar o'rtasida ayrim kelishmovchiliklar vaqti-vaqti bilan yuzaga chiqib turishi mumkin. Bunda kim haq yoki kim nohaq ekanligini aniqlash har doim ham oson bo'lavermaydi. Bular barchasi axborot

jarayonlarining globallasuvi bilan bog'liq muammolar dolzarbligini yana bir karra ta'kidlaydi.

Ammo mazkur muammolar tufayli axborot ishlab-chiqarish va tarqatish imkoniyatlar tengsizligi paydo bo'ladi. Bu obyektiv vaziyatni shunday deb qabul qilmoq kerak. Mamlakatlar bu boradagi o'z ustunliklarini shaxsiy manfaatlarida foydalanishlari boshqa gap. Mana shunday vaqtda munosabatlarda keskinlik yuzaga keladi, u ko'p hollarda axboriy kurashga yoki boshqacha qilib aytganda psixologik urushga aylanib ketadi. Ochiq axborot tizimlarida axboriy-psixologik xavfsizlikni ta'minlash hozirgi kunning dolzarb talabidir. Har bir davlat buning ustida bosh qotirmoqda. Bu jahondagi yangi geosiyosiy taqsimot, yangi mintaqaviy nizolarning yuzaga kelishi, millatchilik, shovinizm, din niqobidagi ekstremizm, ekologik halokatning tahdidi kuchayishi, spid, parranda grippi va boshqa yuqumli kasalliklarning tarqalishi bilan bog'liqdir.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Internet tarmog'i ommalashgandan so'ng axborot manbalariga ruxsatsiz kirish yoki saqlanadigan ma'lumotlarga ta'sir o'tkazish, mavjud tizimni ishdan chiqarish, hozirgi global zamonda odatiy holga aylanmoqda. Har qanday resurslarga ta'sir qiladigan bunday tahdidlar ma'lumotlarning buzilishiga, nusxalashga, ruxsatsiz tarqatishga, ularga kirishni cheklashga yoki bloklashga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda turli mezonlarga ko'ra tasniflanadigan tahdidlarning soni juda ko'p. Tahdidlarni paydo bo'lishi tabiatiga ko'ra **tabiiy va sun'iy** tahdidlarga ajratish mumkin. **Tabiiy tahdidlar** deganda, ob'yektiv fizik jarayonlar yoki tabiiy ofatlarning kompyuter tizimiga ta'siri tufayli kelib chiqadigan hodisalarni kiritish mumkin. **Sun'iy tahdidlar** deganda, inson faoliyati natijasida kelib chiqadigan tahdidlar tushuniladi. Tashqi tomondan tahdidlarni amalga oshirish darajasiga ko'ra, **tasodifiy va qasddan** sodir etiladigan tahdidlarga ajratish mumkin. Shuningdek, tahdidlarni to'g'ridan-to'g'ri manbaiga qarab ajratish mumkin, bu tabiiy muhit (masalan, tabiiy ofatlar), inson (maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilish), dasturiy va texnik vositalar: avtorizatsiya

qilingan (operatsion tizimdagi xato) va ruxsatsiz (tizimning virusli infeksiyasi) singari holatlarni amalga oshirishi mumkin.

Tahdidlar asosiy kelib chiqish manbai boshqa pozitsiyaga ega bo'lishi mumkin. Ushbu omilga qarab ularni uch guruhga ajratiladi, bular:

- manbai kompyuter tizimining boshqariladigan guruhidan tashqarida bo'lgan tahdidlar (masalan, aloqa kanallari orqali uzatiladigan ma'lumotlarni ushlab);
- manbai tizimning boshqariladigan zonasida bo'lgan tahdidlar (bu axborot tashuvchilarning o'g'irlanishi bo'lishi mumkin);
- to'g'ridan-to'g'ri tizimning o'zida bo'lgan tahdidlar (masalan, resurslardan noto'g'ri foydalanish)[4].

Jamiyatni axborotlashuvi natijasida yuzaga kelgan salbiy oqibatlar:

–Siyosatda gegimonlikka intilayotgan davlatlar axborot siyosatida o'zining ta'sirchan mexanizmini ishlab chiqdi hamda o'z madaniyatini targ'ib qilish maqsadida axborot manbalaridan qurol sifatida foydalana boshladi;

–Turli tipdagi madaniyatlar til, hamda OAV kanallari orqali kirib kela boshladi natijada mamlakatlarning tarixiy ildizlari yemirila boshladi;

–Ichki va tashqi tahdidlardan davlat, jamiyat va shaxsning iqtisodiy mafaatlari milliy va xalqaro darajada himoya qilish xavfi yuzaga keladi[5].

Jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri axborotlashtirish jarayoni bilan ajralib turadi. Bugungi axborot davrida har qanday jamiyatda axborot hamisha mamlakat taraqqiyotining ko'zgusi, kishilarning tafakkuri va siyosiy saviyasining shakllanishida asosiy vosita bo'lib kelmoqda. Jahonda kechayotgan globallashtirish va integratsiya, mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy modernizatsiya jarayonlarida axborotning ahamiyati, xususan, axborot erkinligi va ochiqligi masalasi shaxs, jamiyat va davlat hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etib, zamonaviy axborot tizimining shakllanganligi har qanday mamlakatning salohiyati va taraqqiyotini belgilovchi omil bo'lib sanalmoqda. *“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”*da axborot sohasini isloh qilish, axborot va so'z erkinligini ta'minlash masalasiga yuksak e'tibor

bilan qaralib, mamlakatimizni siyosiy modernizatsiya jarayonining bugungi bosqichida axborot sohasini isloh qilish borasida ustuvor vazifalarni belgilab berib, soha qonunchiligini yanada takomillashtirish borasida asosiy g'oya va takliflarini bayon etishi bilan birga, ularni hayotga tatbiq qilish mexanizmlari ham aniq va ravshan ko'rsatib berilgani diqqatga sazovordir.

XULOSA

Axborotlashgan jamiyatda axboriy tahdidlar ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Ularning oldini olish va kurashish uchun tashkilotlar va shaxslar axborot xavfsizligi choralarini kuchaytirishlari, ta'lim va xabardorlikni oshirishlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari zarur. Bunday chora-tadbirlar, oxir oqibatda, jamiyatni axboriy tahdidlardan himoya qilishga yordam beradi. Odamzot tarixida ma'naviy tushunchalar va o'lchovlar doimo eng qiyin, yanada dialektik shakllarda namoyon bo'lib kelgan. Ikki ming yil ichida fan va texnika misli ko'rilmagan darajada rivojlangan bo'lsa-da, insonning tabiati uncha ham o'zgarmadi. Shuning uchun ma'naviy tushunchalar juda sekin o'zgarimoqda. Fikrimizcha, axborot xavfsizligini ta'minlashning eng to'g'ri yo'li – axboriy madaniyatni tarbiyalashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xavfsizlikning metodologik asoslari. R. Samarov. T.: Akademiya nashriyoti. 2010. B. 221-222.
2. Zelinskiy S.A. Informatsionno-psixologicheskoe vozdeystvie na massovoe soznanie. – Sankt-Peterburg, Torgoviy Dom «Skifiya», 2008. Str 8.
3. Saidov U. Globallashuv va madaniyatlararo muloqot. – T., “Akademiya”, 2008 – 54-bet.
4. www.inf74.ru/safetly/ofitsionnay-bezapasnos...
5. Alimov Avaz Mirzamurotovich. Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari. T-2016. 62.b.